

FUTBOLCHILARNING IRODAVIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI MUSOBAQA OLDI HAVOTIRINI KAMAYTIRISH

Jo'rayev Islomjon Ismonjon o'g'li

Botir Zokirov nomidagi milliy estrada san'ati instituti

"Ijtimoiy fanlar va dars berish metodikasi" kafedrası o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17956136>

Kalit so'zlar: sport psixologiyasi, psixologik zo'riqishlar, irodaviy futbol, sport mashg'ulotlarini davriylashtirish, oliy sport mahorati.

Ключевые слова: спортивная психология, психологическое напряжение, волевой футбол, периодизация спортивной тренировки, высокое спортивное мастерство.

Keywords: sports psychology, psychological stress, volitional football, periodization of sports training, high sports skills.

Kirish. Biz hayotimiz davomida oldimizga turli xil maqsad qo'yamiz va bu maqsadlarimizni amalga oshirish uchun ba'zan har-xil qiyinchiliklarga, turli sinovlarga duch kelamiz. Mana shunday holatlarda inson o'zining nimalarga qodir ekanini, nimalar qo'lidan kelishi, nimalar qo'lidan kelmasligi haqida bilib oladi. Irodali inson bu olamdagi barcha qiyinchiliklarni yengib o'ta oladi. Faqat biz harakat va mehnat qilishdan to'xtamasligimiz kerak.

Biz taklif qilayotgan yondashuv sportda tug'ma qobiliyatlarni, muayyan fazilatlarni rivojlantirish, zarur bilimlarni shakllantirish va takomillashtirish bo'yicha kundalik ishlarni amalga oshiradigan sportchining turmush tarzida hukmronlik qiluvchi kasbiy faoliyat paradigmasida ko'rib chiqilishiga asoslanadi. Hayotiy ko'nikmalarni egallaydi va o'z iste'dodlarini yuqori natijalarda maksimal darajada oshirishga intiladi. Psixologik tayyorgarlik shuningdek, jismoniy, texnik, taktik, sport mashg'ulotlarining federal standartlari bilan belgilangan hajmda har bir bosqichda amalga oshiriladi. Shu munosabat bilan psixologik tayyorgarlikning tuzilishida ham, mazmunida ham sportchilarning yosh xususiyatlariga, mashg'ulotlar davrlariga, shuningdek, mashg'ulotlar va raqobatbardosh yuklamalar hajmiga mos keladigan mashg'ulotlar jarayonini rejalashtirilishi kerakligini taqazo etadi.

Zamonaviy sport turlari har bir sportchining ruhiy jarayonlari va psixologik fazilatlariga ma'lum talablarni qo'yadi. Sport faoliyatini psixografik tahlil qilish va psixosportogrammalarni yaratishga bag'ishlangan ko'plab mahalliy va xorijiy ishlar orasida mashg'ulotlar va musobaqalarning turli jihatlarini qamrab oluvchi integratsiyalashgan yondashuv sport faoliyatini psixologik-pedagogik tahlil qilishdir. A.N.Leontev faoliyatning psixologik nazariyasiga asoslanib, turli sport turlarida psixologik omillarni tahlil qilish sxemasi yaratilgan bo'lib, unga ko'ra ishlab chiqilgan psixosportogrammalar muayyan sport turlari bo'yicha psixologik tayyorgarlikning tuzilishi va mazmunini asoslash uchun xizmat qilishi mumkin.

Tadqiqotning maqsadi. Irodaviy futbolni o'ynash orqali futbolchilarda irodaviy sifatlar rivojlanishini hamda musobaqaga tayyorlashini sport psixologi yoki murabbiylar tomonidan tushuntirib berish. Futbolchilarning irodaviy sifatlarini rivojlantirish va musobaqa sharoitiga tayyorlash, Bugungi kunda futbol sporti olimpizmning ko'plab xususiyatlarini o'zlashtirdi va turli darajadagi qonun hujjatlari bilan tartibga solinadigan boshlang'ichdan yuqori unumdorlikka ega bo'lgan sport mashg'ulotlari tizimiga ega mustaqil sport harakatiga aylandi.

Futbol sport turi bo'yicha psixologik tayyorgarlikni rejalashtirish va amalga oshirish mamlakatimizda ham, xorijda ham eng dolzarb tadqiqot yo'nalishlaridan biri hisoblanadi, ammo hozirgi bosqichda u kam o'rganilgan .

Irodaviy futbol o'ynash orqali irodaviy sifatlarning barchasi rivojlanadi. O'yindagi birinchi golni urishga bo'lgan intilish va hisobda ortda qolgan jamoaning mag'lub bo'lmaslik uchun harakatlari, hamda hisobda oldinga o'tib olishi uchun xarakter qilishini ko'rishimiz mumkin.

Sportchilarda maqsadlilik, tashabbuskorlik, mustaqillik kabi irodaviy sifatlarni rivojlantirilishi, o'zini tuta bilish, chidamlilik, qat'iyatlilik, dadillik, matonatlilik va intizomlilik kabi sifatlarning rivojlanishiga yordam beradi. O'yinning ikkinchi qismidan bitta golning ikkitadan hisoblanishi hisobda oldinda bo'lgan jamoa uchun kuchli himoyaga etibor berish hamda xisobni yanada yiriklashtirish, xisobda orqada qolgan jamoaning esa oldinga chiqib olishiga yordam beradigan motiv bo'lishiga turtki bo'ladi. O'yinning ikkinchi bo'lim vaqtining kam bo'lishi sportchilarda kuchli psixologik va jismoniy zo'riqishni talab qiladi.

Sport faoliyatida irodaviy hususiyatning o'rni nihoyatda muhim sanaladi. Har bir sportning o'ziga xos usullari, maqsadi, qiyinchiliklari bo'ladi. Sportchi oldiga maqsad qo'yar ekan, bu maqsadini amalga oshirish uchun bor imkoniyatidan foydalanishga harakat qiladi. Irodasi sust sportchi oddiy muskul og'rishi yoki arzimagan oddiy jarohat orqali ham sportni tark etib ketishi mumkin. Sport faoliyatida irodani rivojlantirish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Irodaviy fudbol bu oddiy fudbol turiga o'xshash bo'lib ma'lum bir o'zgartirishlar kiritilgan. Bunda irodaviy fudbolning oddiy fudboldan farqi o'yin vaqti qancha davom etishidan qat'iy nazar, o'yinning birinchi qismi o'yindagi hisob ochilguncha, yani ikkala jamoadan qaysi biri birinchi golni urgincha davom etadi. Shundan so'ng ikkinchi bo'lim boshlanadi va o'yinning asosiy vaqtining 4/1 qismini tashkil etadi. Masalan: 90 daqiqa o'ynash kerak bo'lgan o'yinda hisob ochilgandan keyin ikkinchi bo'lim 22-23 daqiqa davom etishi kerak. Ikkinchi bo'limda qoidalar o'zgaradi. Bunda ikkala jamoaga ham har bir urgan goli uchun ikkitadan gol yozib boriladi va har qanday qoidabuzarliklar uchun qizil kartochka berilib o'yinchi o'yindan chetlashtiriladi. O'yinning qolgan qonun qoidalari o'zgartirilmaydi va oddiy futboldagidek davom etadi.

O'yin vaqti kam bo'lganligi sababli, sportchilarda psixologik zo'riqishlar paydo bo'lib, natijada o'yin qoidalari buzish holatlari uchrashini hisobga olgan holda, o'yinda albatta hakam va murabbiylar bo'lishi va ular tomonidan o'yin boshqarilib turilishi kerak.

Tavsiyalar. Irodaviy fudbolni o'ynatishdan oldin albatta mashg'ulot jarayonida olgan jismoniy yuklamalarni xisobga olgan holda, iloji boricha o'yindan oldin sportchilarga kamroq jismoniy yuklamalar berish.

- o'yinchilarni ikki jamoaga bo'lishda kuchlar teng bo'lishiga e'tibor berish
- o'yinchilarga o'zlarining bir imkoniyatlarini ishga solishini tushuntirish
- irodaviy futbolni musobaqagacha bo'lgan vaqtni inobatga olgan holda haftada bir yoki ikki marta fudbolchilarni o'ynatish.

- irodaviy futbolni yosh xususiyatlarini inobatga olib ularga mos maydonlarda o'ynatish

Oliy sport mahorati bosqichida musobaqalar sonining ko'payishi va raqobat tajribasi to'planishi bilan umumiy psixologik tayyorgarlikdagi asosiy e'tibor musobaqa faoliyatini tahlil qilishga o'tadi.

Sportga ixtisoslashish bosqichida o‘z-o‘zini tartibga solish ko‘nikmalarini takomillashtirish va sport mashg‘ulotlarining oldingi bosqichlarida shakllangan maxsus psixologik fazilatlarini rivojlantirishga e‘tibor berish maqsadga muvofiqdir. Ushbu yondashuv sportchilarning intizomini rivojlantirishga va ularni mashg‘ulot jarayoniga yanada ongli ravishda kiritishga qaratilgan, chunki u mutaxassis tomonidan davriy nazorat ostida keng qamrovli mustaqil ishlarni o‘z ichiga oladi. Uni amalga oshirish uchun aqliy tarbiyaning shved modelining ruscha versiyasi ishlab chiqilgan bo‘lib, u sport ixtisosligi bosqichidagi sportchilarni tayyorlashda o‘zining samaradorligini isbotlaydi.

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, futbol sport turi taraqqiyotining hozirgi bosqichida, o‘yin shiddati o‘sib bormoqda. Bu holat o‘yinchidan eng avvalo kutilmaganda o‘zgaradigan vaziyat, chegaralangan vaqt va makon sharoitida texnik-taktik usullarni tez va samarali bajara olishni talab etadi. Futbolchining maxorati vaqt tanqisligi ichida va ruhiy holati yuqori qo‘zg‘aluvchan sharoitida oqilona xarakterlarni amalga oshirish malakasi bilan belgilanadi.

Shunday qilib, sportchilarning umumiy psixologik tayyorgarligi dasturlarini ishlab chiqish sport mashg‘ulotlarini davriylashtirish kontseptsiyasiga asoslangan kasbiy faoliyat paradigmasida, ma‘lum bir sport turining xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak.

Sportchining irodaviy xususiyatlari kerakli darajada rivojlanmagan bo‘lsa, hatto jismoniy va texnik jihatdan juda yaxshi tayyorgarlik ko‘rgan sportchining imkoniyatlari baland bo‘lganda ham musobaqada g‘alabaga erisha olmasligi mumkin. Bundan xulosa qilish mumkinki, sportchining irodaviy jihatdan psixologik tayyorgarligi xuddi uning jismoniy, texnik va taktik tayyorgarlik kabi o‘ta muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘yin vaqti kam bo‘lganligi sababli, sportchilarda psixologik zo‘riqishlar paydo bo‘lib, natijada o‘yin qoidalarini buzish xolatlari uchrashini inobatga olgan holda o‘yinda albatta hakam va murabbiylar bo‘lishi va ular tomonidan o‘yin boshqarilib turishi kerak. Sportchi yil davomida musobaqaga yuqori darajada tayyorgarlik ishlari olib borsa, yillik yuklama mashg‘ulotlarini ilmiy asosda rejalashtirsa, bu musobaqada faol ishtirok qiladi va yuqori ko‘rsatkichlarni qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ladi.

Sportchining musobaqadan oldingi tayyorgarlik holatini quyidagi psixologik jihatlariga alohida e‘tibor berish kerak.

-yuqori darajadagi ishchanlikni vujudga keltirish, musobaqaga chidamlilikni o‘stirish uslublaridan foydalanish.

-sportchining musobaqadan oldingi va musobaqa jarayonidagi ruhiy holatini o‘rganish.

-noqulay ruhiy holatdan chiqib ketish yo‘llari izlab topish.

-sportchilarning psixologik tayyorgarlik va chiniqish uslublaridan foydalanish.

Sport faoliyatini insonparvarlashtirish maqsadida psixologik muhit va shart- sharoitlarini vujudga keltirish. agar sport faoliyati insonparvarlashtirilsa, sportchilar orasida tan jarohati olish kamayadi. ruhiy toliqish, zo‘riqish va har xil kasalliklarga chalinishning oldi olinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 yanvardagi PF-5924-son “O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni.

2. “O‘zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi 2019 yil 4 dekabrda PF-5887-son Farmoni
3. Abidov Sh.U. Yosh futbolchilarning uquv-mashgulot jarayonini tashkil qilish va rejalashtirish. Uslubiy tavsiyanoma. Toshkent.2011.
4. Tolipjonov A.I. Yuqori malakali futbolchilar tayyorlashning zamonaviy tizimi. O‘quv qo‘llanma. – T.: O‘ZDITvaSU. 2012. – B. 164.
5. [О. Б. Лапшин – Теория и методика подготовки юных футболистов.](#) учебно-методические пособия «Спорт», 2014г